

IMPACTUL VALORILOR INTERCULTURALE ASUPRA DIMENSIUNII MORALE A PERSONALITĂȚII

Diana ANTOCI

Universitatea de Stat din Tiraspol

In this article are examined the theoretical approaches regarding the following concepts: values, culture, intercultural, intercultural values, moral. There are analysed the ways of interrelation between representatives of different cultures by accessing of the moral dimensions which they possess. Lastly, moral dimensions consecutively lead to the restructuring of the personality values in the system being influenced by already formed intercultural values.

Keywords: *values, culture, intercultural, intercultural values, moral.*

Dimensiunea morală constituie esența, verticalitatea personalității, care proiectează, rezolvă, hotărăște, rezistă în varii circumstanțe vitale și sociale. Formarea moralei se produce în mediul social sub impactul diverselor valori treptat interiorizate de ființa umană. Calitatea valorilor interiorizate, circumstanțele vieții și potențialul uman constituie baza pentru formarea dimensiunii morale a personalității, care prin urmare ghidează întregul ansamblul uman.

Pentru Milton Rokeach, valoarea este o credință persistentă, precum și un mod specific de conduită sau un oarecare scop al existenței, ce este preferabil în mod personal [3, p. 42]. O valoare vizată în termeni de atitudini se caracterizează prin trei dimensiuni:

- *dimensiunea afectivă, în măsura în care se manifestă un afect pozitiv sau negativ, cu privire la un mod specific de comportament sau scop al existenței;*

- *dimensiunea cognitivă, în măsura în*

care valoarea devine o credință, o instanță ce informează într-un anumit fel faptele reale;

- *dimensiunea conativă, ce privește caracterul intențional al comportamentelor.*

Valorile au atributele unor construcții socio-culturale, în sensul că acestea sunt legate de anumite fapte sau evoluții sociale. Ele însoțesc fenomenele de socializare și le dinamizează

O încercare de definiție a valorilor dintr-o perspectivă psiho-socială găsim la Gustave Nicolas Fischer [3, p. 42]. „Valorile pot fi definite ca sisteme de evaluare socială, care rezultă din interacțiunea dinamică dintre individ și societate, interacțiune prin care o societate sau un grup judecă modurile de conduită în funcție de normele culturale care le situează într-o perspectivă apreciativă mai mult sau mai puțin pozitivă. Valorile pot fi considerate norme culturale ale judecății sociale”. Din definiție propusă de savantul G. Fischer se pot extrage trei caracteristici esențiale:

- *valorile se prezintă ca un ansamblu de idei care servesc drept criteriu de evaluare a*

indivizilor, a conduitelor și obiectelor; valorile sunt instanțe evaluatoare ale tuturor comportamentelor din societate;

- valorile se organizează în jurul unor obiecte ce ocupă un loc central în acest sistem, din care emerg obiective secundare într-o ordine ierarhică descrescândă;

- valorile pot avea un caracter contradictoriu, în măsura în care coexistă norme relativ opuse, în aceeași societate, la un moment dat.

Sub termenul de valoare V. Pâslaru desemnează totalitatea lucrurilor semnificative pentru om: un lucru este recunoscut ca valoare abia în momentul în care omul se raportează în mod personal la acest lucru. Lucrurile încă necunoscute de om nu reprezintă valori, adică faptul că cineva a auzit despre un anumit lucru, dar încă nu l-a cunoscut empiric sau teoretic, nu infirmă ci confirmă declanșarea procesului de cunoaștere [4, pp. 3-8].

P. Andrei, afirmând fundamentalitatea noțiunii de valoare pentru filosofie, descoperă și esența educațională a acesteia, deoarece filosofia nu numai că explică lumea prin valori logice, dar o și transformă, în conformitate cu idealuri omenești etice[1]. Valoarea, conform aceluiași autor, „nu este un atribut nici al subiectului, nici al obiectului, ci o relație funcțională a amândurora în fenomenul valorii avem două elemente constitutive: subiectul și obiectul. Subiectul valorii este persoana, iar obiectul este lucrul”. „Valoarea este rezultatul unui proces de cunoaștere.”

Democratizarea vieții sociale, libertatea personalității în gânduri, acțiuni etc. presupune și un aflus de produse pseudo-

culturale, care nu se subordonează standardelor valorice, și poate duce la apariția a unor conflicte și producerea unor procese (enculturația, acuturația, interculturație etc.).

Răspunsurile valorice ale persoanelor, față de una și aceeași realitate, pot fi diverse, împrejurările și condiționările socio-culturale diferite conduc la reale conflicte valorice. Conflictul valoric are două dimensiuni: dimensiune cognitivă și afectivă (există două sisteme de răspunsuri (prin judecăți, credințe) privind realitatea, care creează la nivel individual o incertitudine), dimensiune socială și relațională (constă în diferențierea sistemelor de răspunsuri în funcție de persoana care răspunde, prin raportare la acestea) [1].

Conflictul nu este doar o problemă de informare, de cunoaștere propriu-zisă. El se înscrie într-o dinamică socio-cognitivă particulară. Primar, conflictul se manifestă ca un blocaj, ca o ruptură față de o anumită exterioritate. În acest caz, blocajul pune bazele unei schimbări de perspectivă, fiind o modalitate de asumare a noi valori, inițiind și o perioadă de tranziție a valorilor. Prin urmare, conflictul naște o nouă ordine a valorilor și conținuturile structurale în sistemul de valori, este motorul schimbării, factorul de destructurare necesară pentru o nouă structurare [1].

C. Cucoș conchide că valorile nu sunt date o dată pentru totdeauna, ci se transformă neîncetat. Poziționarea statică în fața valorilor este o conduită ce merită să fie pusă în chestiune. Conformitatea axiologică conduce la stereotipie și rigiditate comportamentală. Probabil, cea mai importantă „metavaloare” ar consta în originalitatea noastră în a ne raporta la valori, în a le actualiza și a le concretiza [3, p. 43-44].

P.Andrei încadrează valorile în cultură și, astfel, prin cultură propriu-zisă înțelege realizarea tuturor valorilor... Cultura este o obiectivizare a spiritului omenesc în activitate, în opere [1].

Cultura, în viziunea lui C. Clanet, poate fi definită ca un ansamblu de forme imaginare/simbolice care mediază relațiile subiectului cu alții și cu el însuși și, în plus, cu grupul și cu contextul; în același timp, în mod invers, formele imaginare/simbolice mediază relațiile la nivelul contextului, grupului și subiectului individual.

Enculturația reprezintă procesul prin care un grup cultural încorporează la descendenți elemente valorice specifice în vederea integrării optime în viața comunitară. Această acțiune nu este întotdeauna conștientă și nu presupune numai decât un cadru formal de transmitere a zestrei culturale. Prin enculturație se poate semnifica cumulum cultural achiziționat în cursul vieții, adică ceea ce este disponibil în mediu, deci fără a exista învățare deliberată, prin contrast cu socializarea, care relevă acțiunile voluntare de integrare socială. Prin urmare, inserția unei persoane în cultura sa se face, în mare parte, într-un mod inconștient. R. Dasen reduce enculturația „la o limitare progresivă a comportamentelor biologic posibil la cele care sunt socialmente acceptabile. Aceasta produce paradoxul prin care persoanele cele mai puternic enculturate sunt cele care sunt cel mai puțin conștiente de influența pe care cultura o exercită asupra lor” [3, p. 124].

Aculturația este un termen prin care se poate descrie fenomenul/procesul de împrumut al unor conduite și valori de către un grup de la un alt grup cu care primul vine în contact. Factorii gradului de aculturație sunt nivelul și

amplitudinea educației formale (ani obligatorii de școală), extensiunea câmpului de interacțiuni în rețeaua socială și de muncă, vârsta la care se intră în relație cu grupul cultural diferit, statutul socio-economic al celor în cauză etc. Termenul „aculturație” a fost introdus de antropologul american G.W. Powel în 1880 pentru a descrie transformările culturale ale imigranților în societatea americană [3, p. 126].

C. Cucoș explică întâlnirea interculturală ca o aculturație ce determină o reorganizare a valorilor personale, o altă dispunere ierarhică a lor, un fel de explozie axiologică necesară unei noi așezări.

J.W. Berry vorbește de un stres al aculturației, care se materializează în anxietate, depresie, sentimente de marginalizare și excluziune, identitate confuză, boli cu manifestare psihosomatică [3, p. 126]. Studiile transculturale au încercat să identifice factorii care favorizează apariția stresului acultural:

- modalitățile de aculturare (prin integrare, asimilare, segregare, marginalizare);*
- fazele aculturației (contact, conflict, criză, adaptare);*
- natura societății dominante (multiculturală sau asimilaționistă, cu prejudecăți sau cu discriminare deschisă);*
- caracteristicile grupului aculturat (vârsta, statusul, suportul social);*
- caracteristicile aculturației la nivel individual (atitudinal, comportamental, afectiv).*

După J.W. Berry, șase tipuri de schimbări sunt specifice fenomenului de aculturație: schimbări fizice (locuire, urbanizare etc.), schimbări biologice (noi boli, alimentație etc.), schimbări politice (pierderea autonomiei, a drepturilor etc.), schimbări economice (șomaj, salarii etc.), schimbări culturale (limbă, religie,

educație etc.) și schimbări sociale (noi relații interindividuale și intergrupale etc.). Modelul construit de J.W. Berry prezintă patru rezultate ale strategiilor de adaptare de fapt, patru tipuri de aculturație (asimilare, integrare, separare/segregare, marginalizare) [3, p. 128].

Alt proces ce se întâlnește prin intermediul democratizării, interrelaționării este interculturalitatea.

C. Clanet, prin interculturalitatea, desemnează ansamblul de procese - psihice, relaționale, grupale, instituționale – generate de interacțiunile dintre culturi, în raportul unor schimburi reciproce, în perspectiva salvagădării unei relative identități culturale, ale partenerilor respectivei relații.

Micheline Rey consideră, că „intercultural” este, în același timp, semn al:

- recunoașterii diversității reprezentărilor, referințelor și valorilor;

- dialogului și schimbului între persoanele și grupurile ale căror referințe sunt diverse, multiple și, adesea, divergente;

- interogației (aici se concretizează încă o nuanță a lui „inter”: interogație) în reciprocitate, prin raport cu viziunea egocentrică (sau socio-, etno-, culturo-, europeanocentrică) din lume și din relațiile umane;

- unei dinamici și al unei relații dialectice, de schimbări reale și potențiale, în spațiu și timp. O dată cu dezvoltarea comunicării, culturile și identitățile se transformă, și fiecare participă la transformarea altor culturi [3, p. 168].

Conform poziției lui Micheline Rey educația interculturală presupune cel puțin două dimensiuni, care se leagă indisolubil una de alta: o dimensiune de cunoaștere (care este de ordinul științei) și o dimensiune a experienței (subiectiva, relațională) [3, p. 168].

În mod sintetic, educația interculturală vizează o abordare psihopedagogică a diferențelor culturale (la nivel de personalitate, cultură, societate etc.), strategie prin care se iau în considerație specificitățile spirituale sau de alt gen (diferența de sex, diferența socială sau economică etc.), evitându-se, pe cât e posibil, riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre culturi sau, și mai grav, tendințele de atomizare a culturilor. Abordarea interculturală, se arată într-o lucrare lui Antonio Perotti editată de Consiliul European, care nu este văzută ca o nouă știință, nici o nouă disciplină, ci o nouă metodologie ce caută să integreze, în interogația asupra spațiului educațional, datele psihologiei, antropologiei, științelor socialului, politicii, culturii, istoriei [3, p. 108].

Educația interculturală vizează dezvoltarea unei educații pentru toți, în spiritul recunoașterii diferențelor ce există în interiorul aceleași societăți, și se referă mai puțin (sau deloc) la realizarea unei educații pentru culturi diferite, ceea ce ar presupune staticism și o izolare a grupurilor culturale. Educația interculturală privilegiază interacțiunea și dialogul, curajul de a ieși din sine și dorința de proiecție în celălalt.

Cercetările de psihologie „interculturală” („cross-cultural”, în engleză) studiază direct interacțiunea dintre indivizi și grupuri de origini culturale diferite. C. Clanet definește substantivele intercultural și interculturale ca „ansamblul proceselor prin care indivizii și grupurile interacționează în timp ce fac parte din două sau mai multe ansambluri ce se reclamă din culturi diferite...” [3, p. 109-110].

Demorgon relevă că și „culturile trebuie, întâi de toate, să fie considerate nu produse ale trecutului pe cale de dispariție, ci matrici de acțiune și de gândire, care se testează în funcție de constrângeri noi”. Ne raportăm la elementele

culturale ca la ceva care transcende datele limitate ale unei existențe determinate [3, p. 121].

Demorgon observă că „Metaculturalitatea este postulată ca acel nivel al cunoașterii și al existenței care face posibil un anumit tratament al tuturor culturilor umane ca ansamblu” [3, p. 122]. Metavalorile exced, prin constrângere și putere de semnificare, sistemele axiologice particulare. Interculturalitatea reprezintă instrumentul prin excelență al punerii în scenă a dialecticii universal-particular.

Suntem și vom fi asaltați de varii culturi, cu sau fără voința noastră, în circumstanțe diferite. Se pun mai multe probleme: suntem în măsură să le primim; vom fi capabili ca, în condițiile unei presiuni mari, să distingem valorile de nonvalori; ce poate și ce trebuie să facă educația pentru raportarea autentică a indivizilor la cultură?

Competența culturală autentică nu se poate dobândi în lipsa unei competențe axiologice. În condițiile democratizării valorilor, competența axiologică nu rezidă numai în capacitatea discriminării corecte a valorilor, ci presupune instituirea operativă de grile și repere valorice din perspectiva cărora să fie raportate și interpretate diferite produse culturale [3, p. 122].

C. Cucos insistă asupra dezvoltării curajului autonomiei axiologice, care constituie vectorul libertății spirituale ale personalității. Este important să nu ne alertăm atunci când lumea nu se mai încadrează în grilele noastre de examinare. În cazul dat trebuie să dăm dovadă de mai multă înțelegere și maleabilitate (ușurință de adaptare). Sunt valori pe care nu le vedem din cauza miopiei noastre, sau există lucruri pe care nu le percepem pentru că nu avem încă „organe de simț”. Să ne desfășurăm și să îmbrățișăm tot ceea ce merită, căci valori sunt destule. Dacă există o

criză în planul valorilor, ea nu este numai a producerii valorilor, ci și a reperelor noastre de validare valorică, ce nu sunt restructurate îndeajuns și oportun [3, p. 288].

Prin urmare, apare întrebare: trebuie să acceptăm totul? Democratizarea vieții sociale presupune și un aflux de produse pseudo-culturale, care scapă standardelor valorice. Idealul ajungerii la o autonomie axiologică pare să împace pozitiv atât tendințele proliferării culturale, cât și cerința asigurării libertății individuale de alegere a valorilor.

Dobândirea autonomiei personale trebuie corelată și cu cea a altor actori cu care individul vine în contact și care trebuie luată în seamă și respectată. Autonomia nu este pur și simplu o ajustare a mijloacelor la scopuri individuale, ci, mai ales, predispoziția de interogație asupra legitimității acestor mijloace și, de asemenea, de grija dacă nu cumva alții sunt utilizați, manipulați, împiedicați de a se manifesta ca ființe libere.

Este adevărat că autonomia presupune detașarea de alții, de puterea acestora, dar se presupune o anumită reciprocitate în sensul că alții trebuie să nu depindă de puterea mea de constrângere, să aleagă în mod autonom, să reprezinte un punct de vedere, chiar opus celui sugerat de mine.

Autonomia personală nu poate exista fără o autonomie culturală. Dintr-o anumită perspectivă, valorile culturale sunt cele mai variabile. Timpul și contextul socio-cultural pot eclipsa ori converti valorile științifice, artistice, filosofice, politice etc. existente la un moment dat în nonvalori (după cum unele produse culturale, inițial indezirabile, sfârșesc prin a fi însușite drept valori) [3, p. 47].

Astfel, cercetarea variilor abordări teoretice referitor la multiple concepte conexe cu valori interculturale ne permite să le interpretăm ca o sinteză de manifestări a varietății și diversității diferențelor culturale, care constă în cultivarea unor comportamente, convingeri, atitudini de respect și de deschidere față de diversitate, ce se dobândesc prin permanentă comunicare, interrelaționare și decentrare atentă și optimă față de propriile poziții, standarde culturale.

Referitor la formarea dimensiunii morale a personalității, J. Ardoino insistă asupra faptului că „acțiunea educativă nu are ca finalitate formarea pentru o anumită morală, ci vizează emergența subiectului, acționând asupra dezvoltării personale, în cadrul dinamicii raporturilor de forțe sociale, pentru cucerirea unei mai mari autonomii sau a unei mai mici alienări, permițând, astfel, elaborarea unor fundamente necesare întregii vieți morale” [3, p. 44]. Educația axiologică este necesară pentru dezvoltarea valorilor în cadrul personalității. Axându-se pe valori deja existente, încercându-le, trăindu-le afectiv, sintetizăm valori noi și prin exersarea acestora, le evidențiem, le demonstrăm, și venim însuși ca valoare, confirmând faptul de unicitate și irepetabilitate.

În literatura de specialitate americană referitoare la educația morală sunt descrise și analizate mai multe modele posibile ale dezvoltării morale. În lucrarea lui W. Kay *Moral Development – A Psychological Study of Moral Education From Childhood To Adolescence* sunt prezentate șase asemenea modele:

- modelul dezvoltării intelectuale – permite înțelegerea dezvoltării morale ca un proces secvențial, similar în formă cu modelul

înțelegerii conceptuale mereu lărgite;

- modelul atitudinal – dezvoltarea morală este considerată un proces al formării aliludimilor morale. Acest model constituie fundamentul pe care poate fi construit un sistem practic al educației morale;

- modelul evoluționist – dezvoltarea morală poate fi înțeleasă în termenii moralității specifice unui stadiu particular al dezvoltării;

- modelul etic – este focalizat pe recompensele și, mai ales, pedepsele aplicate în educația morală;

- modelul sociologic – descrie și analizează dezvoltarea cumulativă în care trăsăturile nou apărute ale moralității coexistă cu cele precedente. Elementul subordonat (al vechii moralități), persistând încă, este abia tolerat într-o comunitate străină;

- modelul psihologic – explică formarea morală în termenii unei secvențe a turmelor maturizării și dezvoltării psihosociale [5, p. 8-24].

Morala este o formă a conștiinței sociale care reflectă ansamblul concepțiilor, ideilor și principiilor (normelor) care călăuzesc și reglementează comportarea (conduita) oamenilor în relațiile personale, în familie, la locul de muncă și în societate în general. Conținutul moralei include într-un tot unitar idealul moral, valorile, normele și regulile morale prin care se reglementează raporturile omului cu ceilalți oameni, cu societatea. [5, pp. 8-24].

V. Botnari a desfășurat o analiză privind specificul dezvoltării morale la copii și a ajuns la concluzie că evoluția ontogenetică a dezvoltării morale a personalității atestă particularități inconstabile, fapt ce solicită și exigențe

educaționale mult trăite cognitiv dar și afectiv de către toți cei ce își asumă marea responsabilitate de la formatori de profiluri morale a reprezentanților speciei *Homo sapiens*. [2, pp. 24-41].

Educația este transportător a unui etos eminent spiritual. Ea nu numai că facilitează accesul individului la averea culturală, dar se convertește în instanță culturală sui-generis. M.Rey determină educația ca „producătoare de cultură (și nu numai reproductivă). Acest lucru îi conferă o responsabilitate: Îi revine acesteia (alegere eminentemente etică) sarcina de a selecta între o perspectivă segregacionistă sau asimilaționistă, care construiește închiderile și imperialismele culturale de mâine, și o perspectivă a partajului și schimbului, care stimulează diversificarea intereselor culturale, curiozitatea, creativitatea, deschiderea și împărtășirea” [3, p. 182].

Pentru fiecare cultură este specific un model educațional, care duce la formarea unui sistem valoric autonom relativ stabil în cadrul personalității. Varii modele culturale, într-un mediul societal, treptat interrelaționează și în consecință condiționează sistemul de valori al personalității, care, prin urmare, evoluează, realizându-se succesiv în valori interculturale care treptat progesează în spațiu și în timp, formând noi standarde culturale.

Poziționarea interculturală nu se reduce la o prezentare cumulativă a unor cunoștințe despre valorile altora, ci înseamnă cultivarea unor atitudini de respect și de deschidere față de diversitate. Această atitudine se naște printr-o permanentă comunicare cu alții și printr-o deconstrucție atentă și optimă față de propriile norme culturale.

Bibliografie:

1. Andrei P. *Filosofia valorii*. Iași: Polirom, 1997., 240 p.
2. Botnari V. *Dezvoltarea morală: evoluție ontogenetică și exigențe educaționale*. În: *Educația morală a elevilor: Ghid metodologic*. Chișinău: Univ. de Stat din Tiraspol, Liceul Teoretic „Orizont”, 2014, pp. 24-41.
3. Cucoș C. *Educația. Dimensiuni culturale și interculturale*. Iași: Polirom, 2000. 288 p.
4. Pâslaru Vl. *Valoare și educație axiologică: definiție și structurare* / *Didactica Pro*, 2006, nr.1 (35), pp. 3-8.
5. Silistraru N. *Educația morală a elevilor*. În: *Educația morală a elevilor: Ghid metodologic*. Chișinău: Univ. de Stat din Tiraspol, Liceul Teoretic „Orizont”, 2014. pp. 8-24.